
“ZAMONAVIY O‘ZBEK RANGTASVIRIDA IJTIMOIIY REALIZM VA PSIXOLOGIK EKSPRESSIYA: RUSTAM BAZAROV IJODI MISOLIDA”
“СОЦИАЛЬНЫЙ РЕАЛИЗМ И ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПРЕССИЯ В СОВРЕМЕННОЙ УЗБЕКСКОЙ ЖИВОПИСИ: НА ПРИМЕРЕ ТВОРЧЕСТВА РУСТАМА БАЗАРОВА”
“SOCIAL REALISM AND PSYCHOLOGICAL EXPRESSION IN CONTEMPORARY UZBEK PAINTING: THE EXAMPLE OF RUSTAM BAZAROV’S ART”

*Respublika ixtisoslashtirilgan san’at maktab-internati,
rassomlik bo‘limi o‘qituvchisi
Shodiyeva Azizaxon Botirovna*

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada zamonaviy o‘zbek rangtasvir san’atida ijtimoiy realizm va psixologik ekspressiya yo‘nalishlarining badiiy-falsafiy mohiyati Rustam Bazarov ijodi misolida tahlil etiladi. Tadqiqot rassomning ijodiy tafakkuri, ko‘p figurali kompozitsiya tuzilishi, rangtasvir tilidagi ekspressivlik, grotesk elementlar va psixologik obraz yaratish uslublarini qamrab oladi. Maqolada Bazarov ijodi zamonaviy o‘zbek rangtasvirida ijtimoiy hayotning vizual modeli sifatida shakllangan yangi badiiy konsepsiyaning muhim namoyoni sifatida yoritiladi.*

***Аннотация:** В данной статье анализируется художественно-философская сущность направлений социального реализма и психологической экспрессии в современном узбекском изобразительном искусстве на примере творчества Рустама Базарова. Исследование охватывает творческое мышление художника, структуру многофигурных композиций, экспрессивность живописного языка, элементы гротеска и методы создания психологического образа. В статье творчество Базарова рассматривается как важное проявление новой художественной концепции, сформировавшейся в современной узбекской живописи как визуальная модель социальной жизни.*

***Abstract:** This article analyzes the artistic and philosophical essence of social realism and psychological expression trends in contemporary Uzbek painting through the example of Rustam Bazarov’s artistic work. The study covers the artist’s creative thinking, the structure of multi-figure compositions, expressiveness in the language of painting, grotesque elements, and methods of creating psychological images. The article highlights Bazarov’s work as an important manifestation of a new artistic concept formed in contemporary Uzbek painting as a visual model of social life.*

Kalit soʻzlar: Zamonaviy rangtasvir, ijtimoiy realizm, psixologik ekspressiya, vizual narrativ, koʻp figurali kompozitsiya, grotesk, rang falsafasi, Rustam Bazarov, oʻzbek sanʼati.

Ключевые слова: Современная живопись, социальный реализм, психологическая экспрессия, визуальный нарратив, многофигурная композиция, гротеск, философия цвета, Рустам Базаров, узбекское искусство.

Keywords: Contemporary painting, social realism, psychological expression, visual narrative, multi-figure composition, grotesque, color philosophy, Rustam Bazarov, Uzbek art.

Zamonaviy oʻzbek rangtasvir sanʼati soʻnggi oʻn yilliklarda nafaqat estetik yangilanish, balki chuqur ijtimoiy-falsafiy mazmun bilan boyib bormoqda. Bu jarayonda rassomlar tasviriy sanʼatni oddiy koʻrish va ifodalash vositasi sifatida emas, balki jamiyat hayotining murakkab ichki tizimini ochib beruvchi badiiy tafakkur shakli sifatida talqin etmoqdalar. Aynan shu yoʻnalishda Rustam Bazarov ijodi oʻzining individual uslubi, kuchli ijtimoiy kuzatuvchanligi va psixologik ekspressivligi bilan alohida ajralib turadi. Uning asarlarida hayot oddiy koʻrinishdagi voqelik emas, balki koʻp qatlamli, ichki ziddiyatlarga ega, doimiy harakatdagi ijtimoiy organizm sifatida gavdalanadi.

Rassom ijodini tahlil qilish shuni koʻrsatadiki, u uchun asosiy mavzu — inson va jamiyat munosabati, shaxsning ijtimoiy muhitdagi oʻrni va uning ichki psixologik holatidir. Bazarov asarlarida tasvirlanayotgan voqeliklar oddiy kundalik hayot sahnalari boʻlib koʻrinsada, aslida ular chuqur badiiy umumlashtirishga ega boʻlgan ijtimoiy model vazifasini bajaradi. Bozor, koʻcha, toʻy, yigʻilish, maishiy muhit kabi sahnalar rassom ijodida nafaqat tasviriy obyekt, balki jamiyatning tirik organizmi sifatida

talqin etiladi. Har bir obraz oʻziga xos xarakter, ichki ruhiy holat va ijtimoiy rolga

ega boʻlib, umumiy kompozitsiya ichida mustaqil semantik birlik sifatida yashaydi.

“Chorsu” yoki bozor sahnasi — koʻp figurali kompozitsiya

Rustam Bazarov ijodining eng muhim jihatlaridan biri — koʻp figurali murakkab kompozitsiyalar yaratishidir. Uning asarlarida bir vaqtning oʻzida oʻnlab obrazlar ishtirok etadi, biroq ular tartibsiz yigʻin emas, balki ichki ritm va mantiq asosida qurilgan badiiy tizimni tashkil etadi. Har bir figura tasodifiy emas, balki maʼlum psixologik vazifani bajaradi. Shu jihatdan rassom ijodi vizual hikoya (narrativ) tamoyiliga asoslanadi. Tomoshabin asarni bir qarashda emas, balki asta-sekin “oʻqish” orqali anglaydi, har bir detal yangi maʼno qatlamini ochadi.

Bazarov rangtasvirida rang muhim ifoda vositasi sifatida xizmat qiladi. U yorqin, kontrast va baʼzan keskin rang uygʻunliklaridan foydalanib, tasvirga nafaqat vizual kuch, balki emotsional energiya ham beradi. Ranglar uning asarlarida

dekorativ element emas, balki mazmun tashuvchi semantik vositadir. Iliq ranglar insoniy yaqinlik, hayotiylik va harakatni ifodalasa, sovuq ranglar muvozanat va ichki kontrastni yaratadi. Shu tariqa rassom rang orqali nafaqat ko‘rinishni, balki hissiy holatni ham ifodalaydi.

“To‘y” asari (Shaxsiy kolleksiyada saqlanmoqda)

“Muhokama” 2020 yil. 64,5/44,5. m/m.

Uning ijodida realizm va grotesk o‘zaro uyg‘unlashgan holda namoyon bo‘ladi.

Rassom voqelikni aynan ko‘chirmaydi, balki uni biroz bo‘rttirib, dramatik kuchaytirish orqali badiiy qayta yaratadi. Bu uslub obrazlarning ichki mohiyatini ya-

nada aniqroq och-ishga xizmat qiladi. Ba’zi qahramon-larning yuz ifodasi, *“Tilanchi ayol” 2008 yil.* tana proporsiyasi yoki harakati realistik me’yordan chetga chiqadi, biroq aynan shu bo‘rttirish ularning xarakterini kuchliroq ifodalaydi. Natijada asarlarda ijtimoiy kinoya, tanqidiy ruh va falsafiy mushohada uyg‘unlashadi.

Bazarov ijodining yana bir muhim jihati — psixologik ekspressiyadir. Rassom inson ichki dunyosini tashqi ko‘rinish orqali emas, balki harakat, mimika, tana plastika va kompozitsion joylashuv orqali ochib beradi. Qo‘l harakatlari, qarash yo‘nalishi, tana egilishi yoki turish holati obrazning ruhiy holatini ifodalovchi asosiy belgiga aylanadi. Shu sababli uning asarlarida har bir figura oddiy tasviriy element emas, balki psixologik holatning vizual timsolidir. Rassom asarlarida jamiyat alohida shaxslar yig‘indisi sifatida emas, balki murakkab tizim sifatida talqin etiladi. Har bir sahna ijtimoiy model vazifasini bajaradi. Bozor sahnalarida jamiyatning turli qatlamlari, to‘y tasvirlarida milliy an‘analar va ijtimoiy munosabatlar, yig‘ilish sahnalarida esa insonlar o‘rtasidagi psixologik kuchlar namoyon bo‘ladi. Shu jihatdan Bazarov ijodi nafaqat badiiy, balki sotsiologik kuzatuv xarakteriga ham ega.

“Shaxmatchilar” 2010 yil.

Kompozitsion jihatdan rassom asarlarida markazlashgan bir nuqta deyarli yo‘q. U ko‘p markazli tizimdan foydalanadi, bu esa tasvirni harakatdagi jarayon sifatida qabul qilishga olib keladi. Tomoshabin nigohi bir nuqtadan ikkinchisiga erkin harakatlanadi va har safar yangi detalni kashf etadi. Bu uslub asarning vaqt ichidagi davomiyligini his qilish imkonini beradi.

“Hashar” 2024 yil.

Umuman olganda, Rustam Bazarov ijodi zamonaviy o‘zbek rangtasvirida ijtimoiy realizm va psixologik ekspres-siyaning o‘ziga xos sintezi sifatida shakllangan. Uning asarlarida hayot oddiy ko‘rinish emas, balki chuqur badiiy tahlilga asoslangan murakkab tizim sifatida gavdalanadi.

Rassom ijodi orqali zamonaviy jamiyatning ichki dinamikasi, inson psixologiyasi va milliy hayot manzaralari keng ko‘lamda ochib beriladi. Shu sababli Bazarov asarlari nafaqat badiiy, balki ma’naviy va ilmiy jihatdan ham muhim ahamiyatga ega bo‘lgan vizual meros sifatida baholanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Borev Yuriy. *Estetika*. — Moskva: Politizdat, 1988. — 496 b.
2. Arnheim Rudolf. *San’at va vizual idrok*. — Moskva: Progress, 1974.—392 b.
3. Abdullayev N.. *O‘zbekiston tasviriy san’ati tarixi*. — Toshkent: San’at, 2001. — 256 b.
4. Rustam Bazarov ijodiga oid katalog va ko‘rgazma materiallari. — Toshkent, 2018–2025.
5. Volkov N.. *Kompozitsiya v jivopisi*. — Moskva: Iskusstvo, 1977. — 287 b.
6. O‘zbekiston Badiiy akademiyasi. *Zamonaviy o‘zbek rangtasviriga oid ilmiy maqolalar to‘plami*. — Toshkent, 2022.
7. Kandinskiy Vasiliy. *San’atdagi ruhiyat haqida*. — Moskva: Arxitektura-S, 1992. — 191 b.
8. G‘aniyev A.. *Zamonaviy o‘zbek rangtasvirida obraz va kompozitsiya masalalari // San’at jurnali*. — Toshkent, 2021. — №3. — B. 44–51.